

LEISHMANIOSE VISCERAL: análise do papel da enfermagem na prevenção e controle da doença em Imperatriz–MA

VISCERAL LEISHMANIASIS: analysis of the role of nursing in the prevention and control of the disease in Imperatriz – MA

DOI: 10.5281/zenodo.20143648

Célia De Sousa Silva¹
Emerval Ramalho de Sousa²
Josete Moreira Lima³
Nildete Lima dos Santos⁴
Sandra Regina Pantaleão Sousa Maranhão⁵
Laenne De Sousa Lima⁶
Pedro Henrique Rodrigues Alencar⁷

RESUMO: A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa grave e um importante problema de saúde pública, especialmente em áreas com vulnerabilidade social e condições ambientais favoráveis à transmissão. Nesse contexto, destaca-se a atuação da enfermagem na prevenção e no controle da doença, principalmente na Atenção Primária à Saúde. O presente estudo buscou analisar o papel da enfermagem na prevenção e controle da leishmaniose visceral no município de Imperatriz–MA. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e caráter exploratório, baseada em artigos publicados entre 2021 e 2026 e em dados do DataSUS referentes ao período de 2016 a 2025. Os resultados evidenciam que a doença apresenta caráter endêmico no município, com ocorrência contínua e maior incidência em determinados grupos populacionais. Apesar da predominância de cura, a presença de óbitos reforça a importância do diagnóstico precoce e das ações preventivas. Conclui-se que a enfermagem desempenha papel fundamental na identificação de casos, na educação em saúde e no acompanhamento dos pacientes, contribuindo para o controle da doença. Destaca-se a necessidade de fortalecer as ações de prevenção e as políticas públicas de saúde.

Palavras-chave: Leishmaniose visceral; Enfermagem; Prevenção; Saúde pública.

ABSTRACT: Visceral leishmaniasis is a serious infectious disease and an important public health problem, especially in areas with social vulnerability and environmental conditions favorable to transmission. In this context, the role of nursing in the prevention and control of the disease stands out, particularly in Primary Health Care. This study aimed to analyze the role of nursing in the prevention and control of visceral leishmaniasis in the municipality of Imperatriz– MA. It is a bibliographic and documentary research, with a qualitative and

¹Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; sousasilvacelia4@gmail.com

²Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; emervalramalho04@gmail.com

³Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; josetemoreiralima@gmail.com

⁴Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; limadossantosn537@gmail.com

⁵Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista. sandrereginasousa200@gmail.com

⁶Acadêmico(s) do curso de enfermagem pela Universidade Paulista; laennelima471@gmail.com

⁷Orientador, Professor do curso de enfermagem; especialista em hematologia clínica
enfpedro.alencar@gmail.com.

exploratory approach, based on articles published between 2021 and 2026 and on DataSUS data from 2016 to 2025. The results show that the disease has an endemic pattern in the municipality, with continuous occurrence and higher incidence in specific population groups. Although most cases evolve to cure, the presence of deaths reinforces the importance of early diagnosis and preventive actions. It is concluded that nursing plays a fundamental role in case identification, health education, and patient follow-up, contributing to disease control. The need to strengthen prevention actions and public health policies is highlighted.

Keywords: Visceral leishmaniasis; Nursing; Prevention; Public health.

1. INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral (LV) é reconhecida como uma das doenças infecciosas negligenciadas de maior relevância no contexto da saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento, onde condições sociais e ambientais favorecem sua disseminação. Trata-se de uma enfermidade grave, de evolução sistêmica e potencialmente fatal, quando não diagnosticada e tratada precocemente (Conceição *et al.*, 2026).

Santos *et al.* (2024) explica que a transmissão ocorre por meio da picada do mosquito-palha infectado, tendo como agente etiológico o protozoário *Leishmania infantum*, sendo o cão doméstico o principal reservatório em áreas urbanas. Nesse cenário, a doença apresenta forte associação com contextos de vulnerabilidade social, como ausência de saneamento básico, precariedade habitacional e limitações no acesso aos serviços de saúde.

Do ponto de vista epidemiológico, a leishmaniose visceral apresenta ampla distribuição no território brasileiro, concentrando a maior parte dos casos registrados nas Américas. Observa-se, nas últimas décadas, um processo de urbanização da doença, anteriormente restrita a áreas rurais, o que tem ampliado sua incidência em centros urbanos. Fatores como crescimento desordenado das cidades, acúmulo de resíduos, presença de animais domésticos e alterações ambientais contribuem diretamente para a manutenção do ciclo de transmissão e para o aumento do risco de infecção na população (Pessoa *et al.*, 2024).

Entre as principais características clínicas da doença destacam-se febre prolongada, perda de peso, anemia, fraqueza e aumento do fígado e do baço. A evolução desses sinais ocorre, muitas vezes, de forma gradual, o que pode dificultar a identificação precoce da enfermidade. Além disso, os sintomas iniciais podem ser confundidos com outras doenças infecciosas, contribuindo para atrasos no diagnóstico e no início do tratamento. Esse cenário favorece o agravamento do quadro clínico e eleva o risco de complicações e óbito, especialmente em grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos (Lannes *et al.*, 2023).

No que se refere ao diagnóstico e à prevenção, destaca-se que a identificação precoce dos casos é fundamental para reduzir a morbidade e mortalidade associadas à doença. Entretanto, limitações estruturais nos serviços de saúde, dificuldades no acesso a exames laboratoriais e a falta de informação da população ainda representam importantes desafios. Nesse contexto, as ações de educação em saúde, o fortalecimento da Atenção Primária e a adoção de medidas de controle ambiental tornam-se estratégias essenciais para reduzir a transmissão e promover o cuidado adequado (Silva; Fontoura Júnior, 2025).

Apesar das estratégias existentes, diversos fatores ainda dificultam o controle efetivo da leishmaniose visceral, incluindo a desinformação da população, a baixa percepção de risco e a persistência de condições ambientais favoráveis à proliferação do vetor. Esses aspectos evidenciam a necessidade de ações integradas que envolvam não apenas o tratamento dos casos, mas também a prevenção, a vigilância epidemiológica e a promoção da saúde, com enfoque nas comunidades mais vulneráveis (Sousa *et al.*, 2025).

Diante desse cenário, a atuação da enfermagem assume papel fundamental na prevenção e no controle da leishmaniose visceral. O enfermeiro atua diretamente na identificação de casos suspeitos, no acompanhamento dos pacientes durante o tratamento e no desenvolvimento de ações educativas junto à comunidade. Além disso, esse profissional exerce função estratégica na Atenção Primária à Saúde, contribuindo para o fortalecimento das práticas preventivas, para a orientação da população e para a promoção do autocuidado (Nascimento *et al.*, 2025).

No município de Imperatriz, no estado do Maranhão, a leishmaniose visceral mantém-se como um importante problema de saúde pública, apresentando caráter endêmico e ocorrência contínua ao longo dos anos. A análise do perfil epidemiológico da doença na região evidencia a necessidade de intensificação das ações de controle, especialmente no que se refere à vigilância, ao diagnóstico precoce e à educação em saúde, considerando as particularidades locais que influenciam a dinâmica de transmissão.

Nesse contexto, torna-se fundamental compreender a importância da atuação da enfermagem no enfrentamento da leishmaniose visceral, considerando seu papel na prevenção, no diagnóstico precoce e no acompanhamento dos pacientes. Assim, destaca-se a relevância de estratégias educativas, assistenciais e de vigilância desenvolvidas por esses profissionais, visando à redução dos impactos da doença na população.

Dessa forma, o presente estudo almeja analisar o papel da enfermagem na prevenção e no controle da leishmaniose visceral no município de Imperatriz – MA. Como objetivos específicos, busca-se discutir os principais aspectos relacionados à doença, identificar os

fatores que contribuem para sua ocorrência e compreender a importância das ações desenvolvidas pela enfermagem no contexto da saúde pública.

Diante disso, o estudo é orientado pela seguinte questão de pesquisa: qual é o papel da enfermagem na prevenção e no controle da leishmaniose visceral no município de Imperatriz-MA e quais estratégias têm se mostrado mais eficazes nesse processo? Nesse sentido, evidencia-se a relevância deste estudo, pela necessidade de ampliar a compreensão sobre a atuação da enfermagem frente a essa doença, contribuindo para o fortalecimento das ações de prevenção, controle e promoção da saúde.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A Leishmaniose Visceral como desafio para a saúde pública

A leishmaniose visceral (LV) configura-se como uma doença infecciosa grave e um importante problema de saúde pública, especialmente em regiões marcadas por vulnerabilidade social e limitações no acesso aos serviços de saúde. Caracterizada por manifestações clínicas como febre prolongada, hepatoesplenomegalia e alterações hematológicas, a doença apresenta elevado potencial de agravamento quando o diagnóstico e o tratamento não são realizados de forma oportuna. Nesse cenário, a complexidade do enfrentamento da LV envolve não apenas aspectos biológicos, mas também fatores sociais e estruturais relacionados ao funcionamento do sistema de saúde (Conceição *et al.*, 2026).

De acordo com Santos *et al.* (2024), a leishmaniose visceral é classificada como uma zoonose negligenciada, cujo ciclo de transmissão envolve diferentes elementos ecológicos e epidemiológicos. O caráter negligenciado da doença está associado à limitada atenção histórica dada às populações afetadas, geralmente residentes em áreas de menor desenvolvimento socioeconômico. Quando não tratada adequadamente, a LV pode evoluir para o óbito em até 95% dos casos humanos, evidenciando a gravidade da enfermidade e a necessidade de estratégias eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento.

Além disso, a doença apresenta caráter sistêmico e progressivo, podendo comprometer diversos órgãos e sistemas do organismo humano. Os principais sinais clínicos incluem febre recorrente, astenia, perda de peso, anemia e aumento do fígado e do baço. A evolução dessas manifestações pode ocorrer de forma gradual, o que muitas vezes dificulta a identificação precoce da doença, contribuindo para o agravamento do quadro clínico e aumentando o risco de mortalidade quando o tratamento não é iniciado em tempo oportuno (Lannes *et al.* (2023).

No que se refere à dinâmica de transmissão, segundo Santos *et al.* (2024), a leishmaniose visceral possui um ciclo biológico complexo que envolve a interação entre o parasito, o vetor e os reservatórios animais. Os autores ainda expõem que o protozoário *Leishmania infantum* é transmitido principalmente pela picada do mosquito-palha (*Lutzomyia longipalpis*), sendo o cão doméstico considerado o principal reservatório em áreas urbanas. A presença desses elementos no ambiente favorece a manutenção da cadeia de transmissão, tornando a doença um risco constante para populações expostas.

Nesse contexto, fatores ambientais, sociais e estruturais desempenham papel importante na manutenção e expansão da doença. Conceição *et al.* (2026) destacam que condições como precariedade de infraestrutura urbana, ausência de saneamento básico, acúmulo de resíduos e presença de animais domésticos em ambientes domiciliares contribuem significativamente para a proliferação do vetor e para o aumento da incidência da LV. Assim, a doença não pode ser compreendida apenas sob a perspectiva biológica, sendo necessário considerar também os determinantes sociais que influenciam sua disseminação.

De acordo com Lannes *et al.* (2023), um outro aspecto relevante refere-se aos grupos populacionais mais vulneráveis à infecção. Embora qualquer indivíduo possa contrair a doença, crianças e idosos apresentam maior suscetibilidade devido às particularidades de sua resposta imunológica. Santos *et al.* (2024) complementam essa análise ao demonstrar que uma parcela significativa dos casos ocorre em crianças menores de cinco anos, ao mesmo tempo em que se observa um crescimento no número de diagnósticos em adultos entre 20 e 50 anos, indicando mudanças no perfil epidemiológico da enfermidade.

Lannes *et al.* (2023), argumentam que a dificuldade no diagnóstico precoce constitui um dos principais fatores associados à gravidade da leishmaniose visceral. Ademais, os sintomas iniciais da doença podem ser confundidos com outras enfermidades infecciosas, o que contribui para atrasos na identificação do quadro clínico. Esse cenário é agravado pela falta de informação da população e pela demora na procura por atendimento médico, fatores que favorecem a progressão da doença e aumentam o risco de complicações.

Além do já exposto, também é importante reforçar que a baixa suspeição clínica e as limitações estruturais de alguns serviços de saúde também dificultam o diagnóstico oportuno. Em muitos casos, a ausência de exames específicos ou a demora na realização de testes laboratoriais contribuem para o atraso na confirmação da doença. Como consequência, pacientes chegam aos serviços de saúde em estágios mais avançados da enfermidade, quando as chances de complicações e mortalidade já são significativamente maiores (Conceição *et al.* 2026).

Além dos danos provocados diretamente pela infecção, a leishmaniose visceral também favorece o surgimento de complicações secundárias decorrentes da imunossupressão causada pelo parasita. Ainda cabe destacar que indivíduos acometidos pela doença podem desenvolver infecções oportunistas, como otite média, piodermites, infecções respiratórias e urinárias. Essas condições adicionais agravam o estado clínico do paciente e tornam o manejo terapêutico ainda mais complexo (Santos *et al.* 2024).

Ressalta-se, ainda, que a apresentação clínica da leishmaniose visceral não ocorre de forma uniforme, podendo variar significativamente entre os pacientes. Embora sintomas como febre prolongada e esplenomegalia sejam frequentemente observados, outras manifestações podem surgir de forma atípica, o que amplia a complexidade do diagnóstico. Dessa forma, a variabilidade sintomatológica exige maior atenção dos profissionais de saúde, especialmente na identificação precoce dos casos suspeitos (França, 2023).

Diante desse cenário, Conceição *et al.* (2026), observa que a leishmaniose visceral representa um desafio significativo para os sistemas de saúde, exigindo estratégias integradas de vigilância, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Assim, a efetividade do enfrentamento da doença depende diretamente da capacidade de resposta dos serviços de saúde, especialmente da atenção primária, que atua como porta de entrada para identificação dos casos e implementação de ações de controle.

Ademais, destaca-se que a leishmaniose visceral apresenta elevada relevância epidemiológica no contexto brasileiro, concentrando aproximadamente 96% dos casos registrados nas Américas. Esse dado reforça a magnitude da doença no país e evidencia a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas ao seu controle. Paralelamente, observa-se um processo de urbanização da enfermidade, associado principalmente à expansão desordenada dos centros urbanos, à precariedade do saneamento básico e à inadequada gestão ambiental, fatores que contribuem diretamente para a manutenção e disseminação do vetor (Pessoa *et al.* 2024).

2.2. Diagnóstico e prevenção da leishmaniose visceral humana

O diagnóstico da leishmaniose visceral humana representa uma etapa fundamental para reduzir a gravidade da doença e evitar complicações decorrentes da evolução do quadro clínico. A identificação precoce dos casos permite iniciar rapidamente o tratamento adequado, contribuindo para diminuir os índices de morbidade e mortalidade associados à enfermidade. Entretanto, persistência de dificuldades estruturais nos serviços de saúde, como a limitação de

exames laboratoriais e o acesso tardio ao atendimento, ainda compromete a detecção oportuna da doença em diferentes regiões do país (Pessoa *et al.*, 2024).

Nesse contexto, Silva e Fontoura Júnior (2025) destacam que o diagnóstico da leishmaniose depende da associação entre avaliação clínica detalhada e métodos laboratoriais específicos. Entre os exames utilizados estão testes sorológicos, análises histopatológicas e técnicas moleculares capazes de identificar o parasita com maior precisão. A utilização combinada dessas ferramentas diagnósticas é essencial para confirmar a infecção e orientar o tratamento de forma segura, reduzindo o risco de agravamento do quadro clínico.

A dificuldade no diagnóstico precoce também está relacionada à limitação de acesso aos serviços de saúde em determinadas localidades. De acordo com Lopes *et al.* (2025), a insuficiência da cobertura da Atenção Primária em algumas regiões contribui para atrasos na identificação dos casos, o que pode favorecer a progressão da doença e aumentar o sofrimento dos pacientes. Dessa forma, o fortalecimento da assistência básica torna-se um elemento importante para garantir a detecção precoce da leishmaniose visceral.

Oliveira *et al.* (2025) apontam ainda que as falhas no processo diagnóstico estão associadas não apenas à estrutura dos serviços de saúde, mas também ao desconhecimento da população sobre os sinais e sintomas da doença. A falta de informação pode levar à demora na procura por atendimento, permitindo que a infecção evolua para estágios mais graves. Por esse motivo, a ampliação das ações educativas é considerada uma estratégia importante para estimular o reconhecimento precoce da enfermidade.

Nesse sentido, Ottoni (2021) ressalta que a desinformação sobre a leishmaniose também contribui para o atraso no diagnóstico e no início do tratamento. O desconhecimento acerca das formas de transmissão e das manifestações clínicas pode gerar medo, preconceito e até mesmo isolamento social dos pacientes, dificultando a busca por assistência médica. Assim, a educação em saúde torna-se um instrumento relevante para esclarecer a população e favorecer a identificação precoce da doença.

Além do diagnóstico adequado, a prevenção da leishmaniose visceral envolve um conjunto de medidas voltadas à redução do contato entre o vetor e os indivíduos suscetíveis. Nesse contexto, Pessoa *et al.* (2024) destacam que orientações relacionadas ao uso de roupas protetoras, controle ambiental e eliminação de possíveis criadouros do vetor são estratégias importantes para diminuir o risco de infecção, especialmente em áreas onde a doença é endêmica. Silva e Fontoura Júnior (2025) também ressaltam que a orientação dos pacientes e familiares constitui um componente essencial das ações preventivas. Durante o

acompanhamento clínico, a equipe de saúde pode fornecer informações sobre medidas de proteção individual e ambiental, contribuindo para reduzir a probabilidade de reinfecção e para promover maior conscientização sobre a doença.

Outro aspecto relevante para a prevenção da leishmaniose está relacionado às condições ambientais que favorecem a presença do vetor. Lopes *et al.* (2025) destacam que a ausência de saneamento básico adequado contribui para a manutenção de ambientes propícios à sobrevivência e reprodução do inseto transmissor, aumentando a exposição de humanos e animais ao parasita. Dessa forma, a adoção de medidas ambientais torna-se fundamental para reduzir os riscos de transmissão.

Em concordância com o exposto acima, Sousa *et al.* (2023) expõem que a expansão da leishmaniose visceral está diretamente relacionada a condições ambientais desfavoráveis, como ausência de saneamento básico, acúmulo de resíduos e presença de reservatórios animais próximos às residências. Esses fatores favorecem a proliferação do vetor e aumentam o risco de transmissão, evidenciando a necessidade de intervenções ambientais integradas às ações de saúde

Sousa *et al.* (2023) enfatizam que a permanência da leishmaniose como importante problema sanitário está associada à complexidade de seus determinantes sociais e ambientais. Nesse sentido, as estratégias de prevenção devem considerar as características das comunidades afetadas, buscando desenvolver ações capazes de reduzir os fatores que favorecem a transmissão da doença.

A educação em saúde também se destaca como uma estratégia essencial para prevenir a leishmaniose visceral. Lopes *et al.* (2025) apontam que a disseminação de informações claras e acessíveis sobre formas de transmissão, sinais clínicos e medidas de proteção contribui para aumentar o conhecimento da população e estimular comportamentos preventivos.

Além disso, a capacitação de profissionais de saúde para desenvolver ações educativas pode contribuir significativamente para reduzir o estigma associado à doença. Segundo França (2023), campanhas informativas e atividades de orientação ajudam a combater ideias equivocadas sobre a leishmaniose, promovendo maior compreensão social e incentivando a procura precoce por diagnóstico e tratamento.

Outro elemento importante no controle da doença está relacionado ao acompanhamento clínico dos pacientes após o tratamento. Silva e Fontoura Júnior (2025) ressaltam que o monitoramento contínuo permite identificar possíveis sinais de recidiva e orientar medidas preventivas que reduzam o risco de novas infecções, especialmente em áreas onde a circulação do vetor permanece ativa.

Por fim, o fortalecimento das ações de vigilância e diagnóstico, aliado à disseminação de práticas preventivas, constitui um caminho essencial para reduzir os impactos da leishmaniose visceral humana. A integração entre diagnóstico oportuno, orientação da população e adoção de medidas de proteção contribui para limitar a transmissão do parasita e melhorar os resultados do cuidado em saúde (Sousa *et al.*, 2023).

2.3. Papel da enfermagem no tratamento da leishmaniose visceral

A atuação da enfermagem no tratamento da leishmaniose visceral é fundamental para garantir um cuidado integral ao paciente, envolvendo desde a organização da assistência até o acompanhamento contínuo durante todo o processo terapêutico. Nesse contexto, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) e o Processo de Enfermagem (PE) constituem ferramentas essenciais para estruturar o cuidado de forma planejada, permitindo que as intervenções sejam realizadas de maneira individualizada e adequadas às necessidades de cada paciente (Nascimento *et al.*, 2025).

Santiago *et al.* (2025) destacam que o enfermeiro exerce papel decisivo na condução do tratamento e na permanência do paciente na terapia, atuando diretamente para estimular a adesão ao tratamento e evitar o abandono. A motivação e o acompanhamento constante realizados por esse profissional contribuem significativamente para o sucesso terapêutico, sobretudo em doenças que exigem monitoramento prolongado e podem apresentar efeitos adversos relacionados aos medicamentos utilizados.

A enfermagem também assume função estratégica no âmbito da vigilância epidemiológica da leishmaniose visceral. A participação do enfermeiro na identificação de casos suspeitos, na investigação clínica e na notificação compulsória da doença contribui para o fortalecimento das ações de controle e para a organização das estratégias de enfrentamento da enfermidade nos serviços de saúde (Conceição *et al.*, 2026).

Segundo Nascimento *et al.* (2025), a consulta de enfermagem constitui um momento fundamental para estabelecer uma relação de confiança entre profissional e paciente. Durante esse atendimento, o enfermeiro pode oferecer apoio psicológico, esclarecer dúvidas sobre a doença e orientar sobre a importância do autocuidado, contribuindo para fortalecer o vínculo terapêutico e melhorar a adesão ao tratamento.

Na Atenção Básica, o enfermeiro frequentemente é o primeiro profissional a ter contato com o paciente, o que o coloca em posição estratégica para a suspeita clínica inicial da leishmaniose visceral. A partir da anamnese e da avaliação dos sinais e sintomas

apresentados, o profissional pode identificar indícios da doença e encaminhar o paciente para investigação diagnóstica adequada (França, 2023).

Para tanto, além do já exposto anteriormente, Silva e Fontoura Júnior (2025 p. 06) explicam em seu estudo que “o acompanhamento multidisciplinar, envolvendo equipe médica e de enfermagem, se mostra essencial para garantir a completa recuperação do paciente e minimizar impactos negativos na qualidade de vida”

Lannes *et al.* (2021) ressaltam que, durante a anamnese e a avaliação clínica, o enfermeiro pode reconhecer sinais clássicos da doença, como febre prolongada e esplenomegalia. Essa identificação precoce é essencial para agilizar o encaminhamento do paciente para exames diagnósticos e início do tratamento, reduzindo o risco de agravamento do quadro clínico.

O acompanhamento clínico realizado pela enfermagem também envolve a execução de intervenções específicas voltadas para a segurança e monitoramento do paciente durante o tratamento. Entre essas ações estão a verificação de sinais vitais, ausculta cardíaca, administração de medicamentos, monitorização clínica e avaliação do estado nutricional, incluindo análise do índice de massa corporal e controle do balanço hídrico (Sousa *et al.*, 2023).

De acordo com Nascimento *et al.* (2025), o enfermeiro também deve estar atento à identificação de manifestações clínicas associadas à doença ou ao tratamento, observando sinais sutis que podem indicar complicações emergentes. Situações como hipertermia, tremores ou alterações no estado geral exigem intervenções imediatas e bem planejadas, incluindo a administração correta de medicamentos prescritos, utilização de compressas adequadas e orientações detalhadas relacionadas ao conforto e bem-estar do paciente, como a escolha de roupas leves e ambientes adequados.

Além disso, de acordo com o exposto por Oliveira *et al.* (2025), o enfermeiro deve considerar fatores individuais de cada paciente, avaliando histórico clínico, idade e condições concomitantes, para otimizar o cuidado e reduzir possíveis intercorrências. A atenção às respostas fisiológicas e emocionais do paciente permite que a equipe de enfermagem realize ajustes terapêuticos oportunos, garantindo maior eficácia do tratamento e segurança em todas as etapas da assistência.

Durante o uso de medicamentos empregados no tratamento da leishmaniose visceral, o acompanhamento contínuo e sistemático da equipe de enfermagem torna-se indispensável para garantir a segurança integral do paciente. A monitorização cuidadosa e detalhada permite identificar precocemente possíveis reações adversas, interações medicamentosas e efeitos

colaterais, reduzindo significativamente os riscos associados à terapia medicamentosa, promovendo resultados positivos e melhorando a qualidade de vida do indivíduo (Conceição *et al.*, 2026).

Sousa *et al.* (2023) destacam que esse acompanhamento é particularmente importante durante a utilização de fármacos como a anfotericina B, que podem apresentar efeitos adversos relevantes. Nesse cenário, a vigilância clínica realizada pela enfermagem permite reconhecer rapidamente alterações no estado do paciente e garantir intervenções oportunas.

A orientação ao paciente e à família também constitui uma atribuição essencial da enfermagem no tratamento da leishmaniose visceral. A equipe de enfermagem deve fornecer informações claras sobre o tratamento, possíveis reações adversas aos medicamentos e a importância do acompanhamento clínico após a cura para prevenir recidivas (Ottoni, 2021).

Segundo Nascimento *et al.* (2025), a educação em saúde desenvolvida pela enfermagem pode ser realizada por meio de ações educativas dinâmicas e participativas. Essas atividades permitem orientar diferentes grupos da população sobre cuidados relacionados à doença, fortalecendo o conhecimento da comunidade e incentivando práticas de prevenção.

Para tanto, Conceição *et al.* (2026, p. 06) explicam que

O enfermeiro, por estar presente no dia a dia das equipes de saúde e ter contato direto com as comunidades, desempenha um papel fundamental na coleta de dados, identificação de se planejamento de ações preventivas que se alinhem com as realidades locais. Esse O trabalho exige tanto expertise técnica quanto sensibilidade social para entender a dinâmica de vida das comunidades impactadas e os obstáculos que impedem o acesso aos serviços de saúde.

Assim, a proximidade da equipe de enfermagem com as famílias e com a comunidade também favorece a criação de vínculos sólidos de confiança, fortalecendo relações de cuidado contínuo e ampliando significativamente o alcance das ações educativas realizadas. Essa aproximação contribui para estimular mudanças positivas de comportamento relacionadas ao cuidado com a saúde, à prevenção de doenças e à adoção de hábitos mais saudáveis no cotidiano da população atendida (Conceição *et al.*, 2026).

Além disso, o contato próximo permite que os profissionais identifiquem necessidades específicas de cada família, promovendo intervenções mais direcionadas e eficientes. A participação ativa da enfermagem em atividades comunitárias possibilita orientações personalizadas, esclarecimento de dúvidas e suporte constante, favorecendo maior adesão às recomendações de saúde e fortalecendo a confiança entre pacientes e profissionais.

Lannes *et al.* (2021) ressaltam ainda que a atuação do enfermeiro nas Estratégias de Saúde da Família facilita o acompanhamento detalhado da evolução clínica dos pacientes, garantindo intervenções oportunas e fortalecendo a continuidade do cuidado. Essa proximidade contínua com a comunidade contribui para reduzir o abandono do tratamento, ampliar as ações educativas voltadas à população e promover maior engajamento dos indivíduos na manutenção de sua própria saúde.

De modo geral, a atuação da enfermagem na leishmaniose visceral ultrapassa o cuidado clínico direto, envolvendo também ações educativas, vigilância epidemiológica e organização da assistência. Dessa forma, o enfermeiro assume papel central no cuidado ao paciente, contribuindo para a melhoria da qualidade da assistência e para a redução dos impactos da doença (Nascimento *et al.*, 2025).

Nesse contexto, torna-se fundamental que o enfermeiro possua conhecimento aprofundado acerca das diferentes formas de apresentação clínica da leishmaniose visceral, incluindo manifestações típicas e atípicas. Essa competência contribui para a identificação precoce de casos suspeitos, especialmente na Atenção Primária à Saúde, onde o profissional frequentemente representa o primeiro contato do paciente com o sistema de saúde (Conceição *et al.* 2026).

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa e exploratória, voltada à análise da leishmaniose visceral e do papel da enfermagem na prevenção e controle da doença no município de Imperatriz-MA.

Para tanto, a pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da consulta a artigos científicos, dissertações e publicações acadêmicas disponíveis no Google Acadêmico e SciELO. Foram utilizados descritores relacionados à temática, tais como “leishmaniose visceral”, “enfermagem”, “prevenção”, “controle” e “saúde pública”.

Destaca-se que foi adotado um recorte temporal compreendendo o período de 2021 a 2026, com o objetivo de reunir evidências científicas mais atuais e relevantes sobre o tema. A seleção dos estudos ocorreu a partir de critérios de inclusão previamente definidos, como idioma português, disponibilidade do texto completo e pertinência com a temática proposta, permitindo a construção de um embasamento teórico consistente.

Paralelamente, desenvolveu-se a pesquisa documental, com base na análise de dados utilizados dados disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), referentes aos casos de leishmaniose visceral no município de Imperatriz no período de 2016 a 2025. Esses dados possibilitaram a análise do perfil epidemiológico da doença, considerando variáveis como número de casos, distribuição por faixa etária, sexo, evolução clínica e distribuição temporal.

A abordagem qualitativa justifica-se pela interpretação dos dados e informações coletadas, buscando compreender o fenômeno estudado em sua complexidade, considerando não apenas os aspectos quantitativos, mas também os fatores sociais, ambientais e assistenciais envolvidos na ocorrência da doença.

Já o caráter exploratório do estudo está relacionado à intenção de ampliar o conhecimento sobre a temática, proporcionando maior familiaridade com o problema e contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle.

Nesse sentido, os dados obtidos foram organizados, analisados e interpretados de forma descritiva, sendo apresentados por meio de tabelas e discussão analítica, articulando os achados empíricos com o referencial teórico selecionado. Dessa forma, a metodologia adotada permitiu uma compreensão abrangente da leishmaniose visceral no contexto local, bem como da atuação da enfermagem frente a esse importante problema de saúde pública.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como enunciado na metodologia, realizou-se uma busca exploratória com o objetivo de obter uma análise aprofundada e detalhada sobre o tema em questão. Para tanto, conforme apresentado na Tabela 1, a coleta de dados resultou, inicialmente, em 790 publicações identificadas por meio dos descritores utilizados e de filtros aplicados durante a pesquisa. Entretanto, 560 estudos foram excluídos por não atenderem aos critérios previamente estabelecidos relacionados ao idioma, ao ano de publicação e ao tipo específico de estudo. Ademais, 90 artigos foram descartados por apresentarem duplicidade, enquanto 129 publicações adicionais foram excluídas por indisponibilidade na íntegra ou por exigirem pagamento para acesso completo aos conteúdos.

Após a aplicação rigorosa dos critérios de inclusão e exclusão, permaneceram 13 artigos que atenderam integralmente aos requisitos estabelecidos, sendo 08 provenientes do Google Acadêmico e 04 da base SciELO. A fim de proporcionar maior clareza e organização ao processo de seleção dos estudos, elaborou-se o fluxograma a seguir.

Tabela 1. Fluxograma do processo de seleção dos artigos pesquisados.

ESTUDOS IDENTIFICADOS NAS BASES DE DADOS: 790 estudos	
Google Acadêmico 680 estudos	SciELO 110 estudos
Excluídos após análise de idioma, ano de publicação e tipo de estudo: 560 estudos	
Excluídos por estarem repetidos: 88 estudos	
Excluídos por indisponibilidade na íntegra: 70 estudos	
Excluídos por necessidade de pagamento para acesso: 59 estudos	
Selecionados para análise: 13 estudos	
Selecionados do Google Acadêmico: 08 estudos	
Selecionados do SciELO: 05 estudos	

Fonte: autoria própria (2026)

4.1 Distribuição temporal dos casos

A análise da série histórica da Leishmaniose Visceral em Imperatriz, entre 2016 e 2025, demonstra um total de 147 casos notificados, com maior concentração nos anos iniciais do período. Observa-se que 2016 apresentou o maior número de registros (26 casos), seguido por 2018 (21 casos) e 2017 (20 casos), evidenciando um cenário de maior incidência nesse intervalo.

A partir de 2019, nota-se uma redução significativa no número de casos, embora com algumas oscilações ao longo dos anos, como o aumento em 2021 (19 casos). Nos anos mais recentes, especialmente em 2025, observa-se queda acentuada, com apenas 4 casos registrados, sugerindo possível impacto positivo das ações de controle e vigilância epidemiológica.

Tabela 2. Distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral por ano, em Imperatriz (2016–2025)

Ano	Casos	Ano	Casos
2016	26	2021	19
2017	20	2022	12

2018	21	2023	11
2019	10	2024	11
2020	13	2025	4

Total: 147 casos

Fonte: autoria própria com base em dados do DataSUS (2026)

A tabela reforça a tendência de redução gradual ao longo do tempo, embora evidencie que a transmissão da doença não foi completamente interrompida, mantendo o caráter endêmico e persistente da leishmaniose visceral no município e exigindo atenção contínua das autoridades de saúde e da equipe de enfermagem.

4.2 Perfil sociodemográfico dos casos

A análise detalhada dos casos de Leishmaniose Visceral em Imperatriz evidencia uma predominância clara do sexo masculino (94 casos) em relação ao feminino (53 casos), sugerindo uma maior exposição dos homens a fatores de risco ambientais significativos e comportamentais, possivelmente relacionados às atividades ocupacionais e hábitos sociais específicos da região.

No que se refere à faixa etária, observa-se uma maior concentração de casos em adultos de 20 a 39 anos (34 casos) e 40 a 59 anos (30 casos), além de um número expressivo em crianças de 1 a 4 anos (24 casos), indicando um padrão bimodal da doença claramente definido. Esse perfil epidemiológico evidencia tanto a vulnerabilidade infantil quanto a exposição contínua de indivíduos em idade produtiva, refletindo desafios importantes para a saúde pública local.

Tabela 3. Distribuição dos casos de Leishmaniose Visceral por faixa etária e sexo, em Imperatriz (2016–2025)

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
Ign/Branco	1	1	2
< 1 ano	4	2	6
1–4 anos	15	9	24
5–9 anos	9	6	15
10–14 anos	5	2	7

15–19 anos	2	2	4
20–39 anos	20	14	34
40–59 anos	20	10	30
60–64 anos	3	3	6
65–69 anos	4	1	5
70–79 anos	7	3	10
80 anos ou mais	4	0	4
Total	94	53	147

Fonte: autoria própria com base em dados do DataSUS (2026)

No que diz respeito à evolução clínica, observa-se predominância de cura (112 casos), o que indica efetividade do tratamento. Contudo, a ocorrência de 16 óbitos por Leishmaniose Visceral e 7 por outras causas reforça a gravidade da doença e a necessidade de diagnóstico precoce.

Além disso, o baixo número de abandono (1 caso) sugere boa adesão terapêutica, enquanto os registros ignorados indicam fragilidades no sistema de informação.

Tabela 4. Evolução dos casos de Leishmaniose Visceral por sexo, em Imperatriz (2016–2025)

Situação	Masculino	Feminino	Total
Cura	71	41	112
Óbito por LV	12	4	16
Óbito por outra causa	5	2	7
Transferência	3	2	5
Abandono	0	1	1
Ign/Branco	3	3	6
Total	94	53	147

Fonte: autoria própria com base em dados do DataSUS (2026)

Ademais, de forma complementar, os dados evidenciam que, embora haja predominância de desfechos favoráveis, a presença contínua de óbitos e a distribuição em diferentes faixas etárias reforçam a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância e assistência.

4.3. Distribuição sazonal dos casos

A análise da distribuição mensal dos casos de Leishmaniose Visceral em Imperatriz, no período de 2016 a 2025, evidencia ocorrência ao longo de todos os meses do ano, caracterizando um padrão endêmico da doença no município.

Observa-se maior concentração de casos nos meses de agosto (17 casos), abril (16 casos) e julho (16 casos), seguidos por maio (15 casos) e março/junho (14 casos cada). Por outro lado, meses como dezembro (5 casos), fevereiro (8 casos) e novembro (8 casos) apresentaram menor número de registros.

Tabela 5. Distribuição mensal dos casos de Leishmaniose Visceral, em Imperatriz (2016–2025)

Mês	Casos	Mês	Casos
Janeiro	11	Julho	16
Fevereiro	8	Agosto	17
Março	14	Setembro	13
Abril	16	Outubro	10
Maio	15	Novembro	8
Junho	14	Dezembro	5
Total: 147 casos			

Fonte: autoria própria com base em dados do DataSUS (2026)

A organização dos dados evidencia que, embora haja variações mensais no número de casos, a Leishmaniose Visceral mantém ocorrência contínua ao longo de todo o ano em Imperatriz, caracterizando seu caráter endêmico. Os picos observados em determinados meses sugerem influência de fatores ambientais favoráveis à proliferação do vetor, contudo, a presença de casos em todos os períodos reforça que a transmissão não se limita a uma sazonalidade específica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo sobre a leishmaniose visceral e a atuação da enfermagem na prevenção e controle da doença no município de Imperatriz – MA mostrou-se relevante para compreender os principais fatores relacionados à ocorrência da enfermidade no contexto local.

Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, foi possível reunir evidências científicas e dados epidemiológicos que destacam a importância das ações de enfermagem, especialmente na promoção da saúde, na educação em saúde, na identificação precoce dos casos e no acompanhamento dos pacientes. Dessa forma, os objetivos propostos foram alcançados.

Ademais, os resultados evidenciam que a leishmaniose visceral permanece como um problema de saúde pública de caráter endêmico, com ocorrência ao longo de todo o ano e presença de casos em diferentes faixas etárias. A existência de óbitos reforça a gravidade da doença e a necessidade de fortalecimento das ações de vigilância, diagnóstico precoce e prevenção.

Nesse contexto, a atuação do enfermeiro assume papel fundamental, uma vez que esse profissional está diretamente inserido na Atenção Primária à Saúde e possui contato contínuo com a comunidade. As evidências demonstram que a enfermagem contribui de forma significativa por meio de ações educativas, orientação à população, identificação de casos suspeitos e acompanhamento durante o tratamento.

Entretanto, ainda existem desafios relacionados à desinformação, às limitações dos serviços de saúde e às condições ambientais que favorecem a transmissão da doença. Esses fatores evidenciam a necessidade de fortalecer as políticas públicas, ampliar as ações educativas e investir na capacitação dos profissionais de saúde.

Diante disso, este estudo contribui para ampliar a compreensão sobre a leishmaniose visceral e reforça a importância da enfermagem como elemento central nas ações de prevenção e controle, promovendo melhorias na assistência e na qualidade de vida da população.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). **Leishmaniose visceral – Imperatriz/MA**. Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/leishvma.def>. Acesso em: 31 mar. 2026.

CONCEIÇÃO, Sueli Silva da *et al.* **A atuação do enfermeiro no enfrentamento à leishmaniose visceral em humanos: da prevenção ao tratamento**. Observatório de la Economía Latinoamericana. 2026. Disponível em: <https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/12898>. Acesso em: 05 mar. 2026.

FRANÇA, Thais Regina Ferreira. **Perfil epidemiológico de casos de leishmaniose**

visceral no Maranhão no quinquênio 2017-2021. Universidade Federal do Maranhão. 2023. Disponível em: <https://rosario.ufma.br/jspui/handle/123456789/7811>. Acesso em: 12 mar. 2026.

LANNES, Nicole Rocha Lobo *et al.* **Leishmaniose visceral na saúde pública: papel da enfermagem.** Scientia 21. 2022. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/4168/0>. Acesso em: 03 mar. 2026.

LOPES, Beatriz Alves *et al.* **Desafios para a qualidade de vida de pacientes com leishmaniose: uma revisão integrativa.** Universidade Estadual do Piauí. 2025. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/43>. Acesso em: 25 mar. 2026.

NASCIMENTO, Gabriel de Sousa *et al.* **Assistência de enfermagem diante da leishmaniose visceral humana em Imperatriz/MA.** Revista Políticas Públicas & Cidades. 2025. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/2919>. Acesso em: 08 mar. 2026.

OLIVEIRA, Vinicius Isaac Sousa de *et al.* **Perfil epidemiológico da leishmaniose no Brasil: revisão integrativa da literatura.** Revista Piauiense de Enfermagem. 2025. Disponível em: <https://revistaenfermagem.uespi.br/index.php/revistaenfermagem/article/view/100>. Acesso em: 18 mar. 2026.

OTTONI, Heloísa Meire de Andrade. **Avaliação da prevalência de leishmaniose visceral canina no município de Estrela do Indaiá, Minas Gerais, Brasil.** Universidade Federal de São João del-Rei. 2021. Disponível em: <https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/pgenf/Dissertacoes/2021/Dissertacao%20-%20Heloisa%20Meire%20de%20Andrade%20Ottoni.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2026.

PESSOA, Pedro Henrique Delfim *et al.* **Apresentação clínica da leishmaniose visceral: uma revisão integrativa.** Cuadernos De Educación Y Desarrollo. 2024. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/2619>. Acesso em: 28 mar. 2026.

SANTIAGO, Ana Beatriz Mesquita *et al.* **A importância da educação em saúde no manejo da leishmaniose visceral no contexto da atenção primária: uma abordagem educativa e preventiva para melhoria da qualidade de vida.** Revista Focando a Extensão. 2025. Disponível em: <https://periodicos.uesc.br/index.php/extensao/article/view/4533>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SANTOS, Jordana Belos dos. **Aspectos epidemiológicos da leishmaniose visceral no contexto da saúde única: uma revisão.** Revista Eletrônica Interdisciplinar (REI). 2024. Disponível em: <http://revista.sear.com.br/rei/article/view/534>. Acesso em: 07 mar. 2026.

SOUSA, Roberto Neves de. **A incidência de leishmaniose visceral humana na cidade de Araguaína e sua relação com indicadores socioambientais locais.** Universidade Federal do Tocantins. 2023. Disponível em: <https://repositorio.uft.edu.br/handle/11612/5539>. Acesso em: 22 mar. 2026.

SOUSA, Roseane Pereira de *et al.* **Assistência de enfermagem em crianças com leishmaniose visceral: revisão integrativa.** Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences. 2023. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/395>. Acesso em: 30 mar. 2026.

SILVA, Beatriz Soares da; FONTOURA JÚNIOR, Eduardo Espíndola. **Leishmaniose em humanos: relato de caso, manejo clínico e assistência de enfermagem em clínica médica.** Lumen et Virtus. 2025. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/LEV/article/view/8036>. Acesso em: 15 mar. 2026.